

II SHO`BA. 05.00.00 – TEXNIKA FANLARI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Садир Нематович Шодиев¹,

Неъматжон Садирович Шодиев²

¹к.т.н. доцент, ²ассистент Бухарский институт управления природными ресурсами Национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

n.shodiyev1991@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлены теоретические попытки анализа образования в системах охлаждения коррозионно-накипной продукции, в следствие которого сопровождается забиванием трубок радиатора. Приводится для расчета коэффициента корреляции исходные данные и параметров уравнения связи между количеством забитых трубок радиатора и наработкой трактора. Также дается количественная оценка на основе корреляционного анализа наличие забитых трубок радиатора продукции коррозионно-накипного образования из системы охлаждения. Определено тесно связи возрастание скорости жидкости с забиванием трубок радиатора. Это же приводит к увеличению теплового состояния двигателя и уменьшению производительности трактора и увеличению расхода топлива двигателя.

Ключевые слова: жидкость, трубок, радиатор, двигатель, трактор, коррозия, накип, забитых, корреляция, система охлаждения, автомобиль, скорость, интенсивно, количество.

Проведенной нами исследования показали, что коррозионно-накипное образование сопровождается забиванием трубок радиатора. Для его количественной оценки нами были произведены исследования интенсивности забиваемости трубок радиатора в эксплуатационных условиях. При этом фиксировалось количество моточасов работы двигателя. Исследования проводились на двигателях Д-240 трактора МТЗ-80Х. Полученные данные заносились в таблице. №1

Исходные данные для расчета коэффициента корреляции и параметров уравнения связи между количеством забитых трубок радиатора и наработкой трактора МТЗ-80Х

Таблица. №1

№ п/п	Количество моточасов	Количество забитых трубок	$xу$	x^2	y^2
1.	200	17	3400	40000	289
2.	2800	76	288800	14440000	5776

3.	300	28	8400	90000	784
4.	200	15	3000	40000	225
5.	300	24	7200	90000	576
6.	700	30	21000	490000	900
7.	3300	84	277200	1089000	7056
8.	970	41	37310	940900	1681
9.	2800	132	369600	7840000	17424
10.	2200	118	259600	4840000	13924
11.	280	10	2800	78400	100
12.	2400	101	242400	5760000	10201
13.	200	10	2000	40000	100
14.	1800	31	55800	3240000	961
15.	2500	70	175000	6250000	4900
16.	150	19	2850	22500	361
17.	2300	60	138000	5290000	3600
18.	250	32	5500	62500	484
19.	1300	50	65000	1690000	2500
20.	1700	35	59500	2890000	1225
21.	900	31	27900	810000	961
22.	300	27	8100	90000	729
23.	2100	39	81900	4410000	1521
24.	3000	110	39600	12960000	12100
25.	3000	86	258000	9000000	7396
26.	150	21	3150	22500	441
27.	200	11	2200	40000	121
28.	2000	30	60000	4000000	900
29.	2300	30	69000	5290000	900
30.	1500	20	30000	2250000	400

По данным таблице произведены расчеты коэффициента корреляции, характеризующего тесноту связи.

Коэффициент корреляции определяется по следующей формуле

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{G_x - G_y}$$

где \bar{x}, \bar{y} – соответственно среднее количество моточасов и забитых трубок радиатора.

G_x, G_y – соответственно среднеквадратические отклонения количества моточасов и забитых трубок радиатора.

По данным таблице находим,

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

Для трактора МТЗ-80Х

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = 1456,6$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = 43,6$$

$$\overline{x^2} = \frac{\sum x^2}{n} = 3136526,6$$

$$\overline{y^2} = \frac{\sum y^2}{n} = 3281,6$$

$$\overline{x^2} = \bar{x} \cdot \bar{x} = 2121683,6$$

$$\overline{y^2} = \bar{y} \cdot \bar{y} = 1900,96$$

$$\overline{xy} = \frac{\sum y \cdot x}{n} = 98687$$

$$G_x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = 1007,6$$

$$G_y = \sqrt{\overline{y^2} - \bar{y}^2} = 37,2$$

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{G_x \cdot G_y} = 0,938$$

Полученное значение коэффициента корреляция характеристика тесную связь между количеством моточасов работы трактора и количеством забитых трубок радиатора.

Количественная оценка произведенная на основе корреляционного анализа, выявила наличие интенсивного забивания трубок радиатора продуктами коррозионно-накипных образований из системы охлаждения двигателя.

Уже через 1000 моточасов работы трактора, количество забитых трубок радиатора может составлять 25...30 шт, т.е. до 15% от общего количества. Это приводит к нарушению ее эффективности.

Гидравлический тракт радиатора в полной мере перестает выполнять свою основную функцию-обеспечение протекания теплоносителей в однофазном состоянии с определенной скоростью, необходимой для отвода заданного количества теплоты и по возможности равномерной для всех каналов сердцевины.

В целом эффективность системы охлаждения двигателя влияют следующие факторы:

1. Гидравлическое сопротивление радиатора и связанный с ним расход мощности на привод циркуляционного насоса.
2. Равномерность распределения теплоносителя по каналам поверхности охлаждения радиатора.

Закупоривание трубок радиатора приводят возрастанию гидравлического сопротивления радиатора, повышению скорости воды в остальных трубках, увеличению перепада давления в радиаторе и мощности на привод водяного насоса, неравномерности отвода тепла. Скорость теплоносителя в трубках является важным параметром, определяющим эффективность радиатора и затраты мощности на привод циркуляционного насоса.

С повышением скоростью поток жидкости становится турбулентным и коэффициент теплопередачи увеличивается.

Оптимальной скоростью жидкости в трубках считают 0,7...0,6 м/с который и используется при расчёте радиаторов. Предельной скоростью потока жидкости принимается 1,2...1,4 м/с. При дальнейшем возрастании скорости потока существенно повышается мощность на привод насоса без заметного увеличения коэффициента теплопередачи.

Рассмотрим, как влияет забиваемость трубок радиатора на скорость движения жидкости, а следовательно и эффективность радиатора при различных режимах работы.

Скорость жидкости в трубках радиатора определяется по формуле, м/с:

$$v_{ж} = \frac{G_{ж}}{60 \cdot 100 \cdot F_{ж}}$$

где:

$G_{ж}$ -расход охлаждающей жидкости л/мин.

$$G_{ж} = f(n, N)$$

$F_{ж}$ -площадь проходного сечения трубок, м²

$$F_{ж} = (Z_{тр} - Z_{заб}) \cdot F_{тр}$$

где:

$Z_{заб}$ – количество забитых трубок в радиаторе, шт.

$Z_{тр}$ – количество трубок в радиаторе, шт.

$F_{тр}$ -площадь проходного сечения трубки, м²

Из формулы видно, что скорость жидкости зависит от площади проходного сечения трубок радиатора и расход охлаждающей жидкости.

При закупоривании трубок радиатора, площадь проходного сечения трубок заметно уменьшается, вследствие чего скорость жидкости в других трубках возрастает.

При увеличении расхода охлаждающей жидкости и приближенным оборотов коленчатого вала двигателя к номинальным, скорости потока в трубках также существенно возрастают.

При расчетах радиатора, обычно принимаются средние режимы оптимальных значений скорости жидкости в трубках равные 0,7...0,9 м/с.

На номинальных оборотах двигателя, скорость движения жидкости составляет верхний допустимый предел 1,4 м/с и более. Из этого следует, что забиваемость трубок радиатора на номинальных режимах существенно увеличивает перепад давления в радиаторе и расход мощности на привод насоса, ухудшает эффективность радиатора. Количество, протекающей через систему охлаждения жидкости, при работе двигателя с максимальной мощностью принимаемый равным 2,84 л на 1 л.с., при наличии забитых трубок циркуляционный насос обеспечить не может и тепловое состояние двигателя будет ухудшаться. То есть при работе трактора в экстремальных условиях сухого жаркого климата, характеризующимся напряженным тепловым состоянием и номинальной нагрузкой двигателя, забиваемость трубок не допустима. Эксплуатация автотракторной техники в этих условиях при наличии забитых трубок радиатора становится возможным только при снижении мощности двигателя во избежании ее перегрева. То есть чем больше забитых трубок радиатора, тем меньше становится реализуемая мощность двигателя.

При работе двигателя на меньших оборотах, при средних расходах жидкости, забиваемость трубок значительно меньше влияет на эффективность радиатора. Так как происходящее увеличение скорости потока жидкости в пределах от 0,7 до 1,4 м/с существенно не увеличивает перепад давления и при этом несколько увеличивается коэффициент теплопередачи из-за повышения турбулентности потока. Количество теплоты переданной охлаждающей жидкостью стенкам трубок радиатора можно выразить Ньютона-Рихмана:

$$Q = \alpha A(t_b - t_{сТ})$$

где:

α - коэффициент теплоотдачи от охлаждающей жидкости к поверхности стенок трубок.

А-расчетная поверхность трубок радиатора, м²

t_б и t_{ст} – температура соответственно воды и стенки трубки радиатора.

Поверхность охлаждения трубок радиатора равна:

$$A = \pi \cdot d_{\text{экв}} \cdot L \cdot Z_{\text{тр}}$$

Где:

d_{экв} - эквивалентной диаметр трубки, м

L - длина трубки, м

При наличии забитых трубок в радиаторе формула

Примет следующий вид:

$$A = \pi d_{\text{экв}} L (Z_{\text{тр}} - Z_{\text{заб}})$$

Тогда формула Следует, что количество теплоты передаваемое водой поверхностям трубок прямопропорционален количеству забитых трубок радиатора. То есть реализуемая мощность двигателя в условиях сухого жаркого климата, при испльзовании очень жесткой воды для системы охлаждения, тесно связана с количеством забитых трубок радиатора.

Выводы.

1. Забиваемость трубок радиатора продуктами коррозионно-накипных образований существенно влияет на эффективность систем охлаждения при номинальных и близких к нему режимах работы двигателя.
2. В условиях сухого жаркого климата, количество забитых трубок радиатора определяет степень реализации потенциальных мощностных возможностей тракторов по условиям их перегрева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Э.З. Файзуллаев и др. Теория и устройство транспортных средств. Т.; "Заркалам" 2005
2. Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили. М.: Колос, 2007.
3. Акимов, А.П. Электрооборудование автомобилей. М.: "За рулем", 2005.
4. Гуревич, А.М. Тракторы и автомобили. М.: Колос, 1980.
5. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция. Минск.: Новое знание, 2013.
6. Ксеневич, И.П. Тракторы. Конструкция. М.: МГТУ МАМИ, 2001,
7. Набоких, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов. М.: Изд. центр "Академия", 2006.
8. Передерий, В.П. Устройство автомобиля. М.: ИД. "Форум", 2008.

9. Чижков, Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: М.: Машиностроение, 2007.
10. Боровских Ю.И. и др. Устройство, техническая обслуживания и ремонта автомобилей. М.: Центр изд. “Академия”, 1997.
11. Автомобиллар тузилиши, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш. Тошкент. “меҳнат”. 2001.
12. Карташевич А.Н. Устройство тракторов. Минск. РИПО. 2020.
13. Кузнецов, А.П. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. М.: Наука, 2004.
14. Автомобиллар техник эксплуатацияси. Перевод под. Редак. Қ.М. Сидикназаров.
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
16. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
17. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
18. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
20. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
21. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
22. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
23. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
24. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
25. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.